

На содержательно-практическом этапе предполагается реализация работы по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста посредством мнемотехники.

Рефлексивный этап включает рефлексии результатов и систематизацию полученной информации от участников образовательного процесса.

Оценочно-результативный блок позволяет подвести итоги и проверить эффективность работы по развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста.

На наш взгляд, разработанная нами модель окажет эффективное влияние на повышения уровня развития связной речи старших дошкольников, что не только обеспечит их успешную социализацию в дошкольном учреждении, но и будет способствовать гармоничному личностному и речевому развитию.

Doi: 10.5281/zenodo.3855503

УДК 373.2.091.33

Смірнова О.О.,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
Державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

Актуальність дослідження. Розвиток і навчання дітей дошкільного віку багато років підряд посідає одне з головних місць у психолого-педагогічних дослідженнях учених та практичних розвідках методистів. Масштабне реформування освіти в Україні, спрямоване на те, щоб допомогти дітям зосередитися на своїх цілях, планах та їх досягненнях. На сучасному етапі необхідною умовою успішності навчання дошкільників стає впровадження інтерактивних технологій, що забезпечує ефективне здійснення процесів навчання, виховання та розвитку дітей особливо в підготовчий період до навчання в школі.

Останні дослідження з даної проблеми. Теоретичні й практичні аспекти використання інтерактивних технологій і методів навчання представлені в роботах В. Беспалько, В. Євдокимова, О. Пехоти, Л. Пироженко, В. Серікова, С. Сисоєвої, І. Якиманської та інших вітчизняних і зарубіжних учених.

Основна частина. Поняття «інтерактивне» складається з двох слів «інтер» та «активне» і означає – взаємно, спільно та рухливе, діяльне. Відтак, «інтерактивне навчання» – це спеціальна форма спільної, взаємної організації пізнавальної діяльності дитини і педагога, дитини з дитиною, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови сприймання об'єктів і явищ, ситуацій, за яких дошкільник відчуває емоційне піднесення, свою успішність, інтелектуальну спроможність [3].

Інтерактивна форма роботи особливо доречна для використання у освітньому процесі з дітьми починаючи з раннього віку. Найкращий спосіб інтенсивно розвивати в дитини дошкільного віку нові знання через діяльність у різних куточках або центрах, дидактичних іграх та вправах. У них діти займаються парами або малими групами разом із вихователем. Важливо, щоб діяльність була рухливою, жвавою та енергійною, з проблемними запитаннями, які починаються запитальними займенниками «як?» і «чому?», заохочування самостійно, нешаблонно відповідати. Інтерактивне навчання з дітьми дошкільного віку (1–3 роки) передбачає проведення дидактичних ігор, пошукових ситуацій [2].

Інтерактивне навчання в освітньому процесі ЗДО потребує обов'язкової наявності інтерактивного обладнання (інтерактивні дошки, комп'ютери, аудіо та відеозаписи та ін.). Інтерактивна дошка – універсальний засіб, який дозволяє педагогу організувати освітній процес так, щоб у дітей підвищився інтерес до занять, сконцентрувалася увага на новому матеріалі та ефективно засвоювалися знання. Її використання дозволяє перейти від пояснювально-ілюстративного методу навчання до діяльнісного. Інтерактивна дошка допомагає вирішувати завдання мовного, математичного, екологічного, естетичного розвитку, а також допомагає розвивати пам'ять, мислення, уяву, творчі здібності, навички орієнтації в просторі, логічне і абстрактне мислення.

Ігрові компоненти, звукові ефекти та яскраві ілюстрації, включені в мультимедійні програми, активізують пізнавальну

активність дітей і дають гарантію на подальше успішне засвоєння матеріалу. Інтерактивна дошка є зручним обладнанням, як в організації освітнього процесу, так і для проведення презентацій, майстер-класів, семінарів, батьківських зборів. На ній можна писати і малювати електронними чорнилами й зберігати всі зроблені записи. Особливість інтерактивної дошки є тактильне управління, яке допомагає реалізовувати різні стилі навчання, в тому числі й роботу з дітьми з обмеженими можливостями. Дошка реагує на дотик пальця дитини (або будь-якого іншого предмета) як натискання комп'ютерної миші. Ергономічний дизайн дошки, лотка, маркерів і гумки максимально зручний і простий для дітей дошкільного віку. Ігрова форма безпосередньої освітньої діяльності сприяє розвитку пізнавального інтересу дітей, допомагає вберегти від зайвої втоми, активізує різноманітні рухи, стимулює часту зміну позицій частин тіла. Використання ігрових прийомів при роботі з інтерактивною дошкою дозволяє зробити освітню діяльність захоплюючою та різноманітною, досить складною і цікавою, через що підтримує інтерес дітей від початку і до кінця.

При використанні інтерактивних технологій діяльність вихованців залишається орієнтованою на подальше успішне навчання, його легке запам'ятовування. Головне ж завдання – знайти такі способи роботи з інтерактивним обладнанням, які дозволять модернізувати освітній процес.

Найбільш поширеними формами застосування мультимедійних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти є: використання навчальних і розвиваючих ігор, мультимедійних презентацій. Однак існує ряд негативних сторін, зокрема виникнення передумов до «відчуження» дітей один від одного внаслідок надмірного спілкування з комп'ютером; скорочення живого спілкування з педагогом та однолітками; недостатні виховні можливості.

На сучасному етапі діяльність педагога в освіті змінюється до корінно: вихователь вчить дітей не боятися проблемних ситуацій, відкривати нові знання, знаходити правильне рішення самостійно, творчо, розсудливо. Педагог підносить дітям знання в готовому вигляді, «на блюдечку». Підчас такої співпраці педагога з дитиною діяльність дитини буває пізнавально-дослідний, пошуковий характер. Тому в реалізації освітнього

проекту, в умовах сучасності, для подальшого успішного навчання використовуються інтерактивні технології: Інтерактивне навчання засноване на міжособистісній взаємодії суб'єктів, спрямоване на забезпечення їх само- і взаємоактивності у вирішенні навчально-пізнавальних, комунікативно-розвиваючих і соціально-орієнтаційних завдань [3, с. 45].

В даний час існує досить багато різноманітних інтерактивних програм для навчання дітей дошкільного віку. Програми першого типу – тренувальні та контролюючі – призначені для закріплення умінь і навичок дитини. Програми імітаційні й моделюючі засновані на графічно ілюстрованих можливостях. Розвиваючі ігри, надають у розпорядження дитини уявне середовище, існуюче тільки в комп'ютерному світі, набір певних можливостей і засобів їх реалізації [4].

За умови поступово систематичного використання інтерактивних технологій в навчальному процесі в поєднанні з традиційними методами навчання та педагогічними інноваціями значно підвищують ефективність засвоєння нових знань дітей з різнорівневою підготовкою. При цьому відбувається якісне посилення результату освіти внаслідок одночасного впливу кількох технологій. Тому необхідно використовувати сучасні інформаційні технології в навчальну систему ЗДО, прагнути до органічного поєднання традиційних і комп'ютерних засобів розвитку дитини.

Висновки. Отже, використання інтерактивних засобів у ДНЗ є однією з важливих умов розвитку всебічно розвиненої сучасної людини. Воно допомагає розвивати у дітей уміння орієнтуватися в досить складному інформаційно-технологічному навколишньому світі. Чим раніше дитина отримує ці навички, тим легше їй буде в подальшому навчанні. Інтерактивні технології та форми роботи в дошкільній, обов'язково мають у своєму підґрунті спільну діяльність, яка відбувається засобами комунікації, навчання, має пріоритет особистісних взаємин, демократичність, активізацію діяльності дітей, ефективність організації процесу навчання на основі групових засобів навчання.

Список використаних джерел:

1. Базовий компонент дошкільної освіти України. Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf>

2. Гавриш Н.В. Організувати, але не обмежувати. Дошкільне виховання. 2013. № 1. С. 8–13.
3. Ладивір С.О., Піроженко Т.О. та ін. Індивідуалізація виховання дошкільника.: Навчальний посібник. К.: , 2007. 152 с.
4. Інтерактивні технології навчання: [наук.-метод. посібник] / О.І. Пометун, Л.В. Піроженко; за ред. О.І. Пометун. К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
5. Крюкова Є.С. Підготовка майбутнього викладача вищого навчального закладу до впровадження інтерактивних педагогічних технологій: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. К.: 2015. 91 с.

Doi: 10.5281/zenodo.3855534

УДК 159.922.7.946.3:373.2

Цьомах С.М.,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

МОВЛЕННЕВИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГО

Актуальність дослідження. Мовленнєвий розвиток дитини є однією із важливих задач дошкільного дитинства. Якісні зміни у психіці дітей старшого дошкільного віку, сприяють появі новоутворень мовлення, характерних для даного віку. ЛЕГО-конструювання, як і інші види діяльності сприяє розвитку не тільки дрібної моторики рук, а й розвитку мовленнєвої активності дітей. Конструктивна діяльність як і гра, відповідає інтересам і потребам дитини дошкільного віку. Вона дає можливість діяти з геометричними фігурами, пізнавати їх колір, форму, величину, засвоювати правильні назви деталей, удосконалювати сприйняття просторових відносин. Ігрова форма роботи з ЛЕГО сприяє розвитку в дітей пізнавального інтересу, дозволяє відійти від зайвого дидактизму, стомлення й спонукає до мовленнєвої активності.